

XITOYNING MARKAZIY OSIYODAGI “YUMSHOQ KUCH” SIYOSATI Jumanov Umruzoq Azamat o’g’li, Termiz davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqola Xitoyning Markaziy Osiyodagi “yumshoq kuch” siyosati harbiy vositalardan ko‘ra madaniy almashinuv, iqtisodiy hamkorlik va diplomatik tashabbuslar orqali o‘z ta‘sirini kuchaytirishga qaratilgan strategik yondashuvni tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Ushbu siyosat xayrixohlikni rivojlantirish, o‘zaro rivojlanishga ko‘maklashish va mintaqada Xitoy haqida ijobiy tasavvurni shakllantirishga qaratilgan. Bir kamar va yo‘l tashabbusi (BRI) kabi tashabbuslar bu sa‘y-harakatlarga misol bo‘la oladi, chunki ular infratuzilma va savdoga sezilarli sarmoyalarni jalb qiladi va shu tariqa Xitoyning iqtisodiy manfaatlarini Markaziy Osiyo davlatlarining rivojlanish maqsadlari bilan bog‘laydi. Bundan tashqari, Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari bilan ijobiy imidj yaratish va aloqalarni mustahkamlash maqsadida ta‘lim almashinuvi, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik va madaniy festivallar orqali madaniy diplomatiyani targ‘ib qilmoqda. Ushbu ko‘p qirrali yondashuv nafaqat Xitoyning strategik manfaatlarini ta‘minlashga yordam beradi, balki mintaqaviy barqarorlik va hamkorlikni mustahkamlaydi.

Kalit so‘zlar: Yumshoq kuch, Markaziy Osiyo, Xitoy, Madaniy almashinuv, Iqtisodiy sheriklik, Bir kamar va yo‘l tashabbusi (BRI), Diplomatiya, Infratuzilmaga sarmoya kiritish, Mintaqaviy barqarorlik, Madaniy diplomatiya, Ta‘lim almashinuvi, Savdo munosabatlari, Strategik manfaatlar.

Xitoyning global imidjini yaxshilashni maqsad qilgan Pekin 2000-yillarning boshida bir nechta “soft power” loyihalarini ishga tushirdi. Shulardan biri Markaziy Osiyo mintaqasidagi mamlakatlar uchun. Xitoy Markaziy Osiyodagi har bir davlat uchun alohida strategiya ishlab chiqmasdan, mintaqadagi barcha mamlakatlarga

nisbatan “yumshoq kuch”dan umumiy holatda foydalandi. “Yumshoq kuch” asosan ikki yo'nalishda amalga oshiriladi. **Birinchi yo'nalish** – mintaqa davlatlariga infratuzilma loyihalari, ijtimoiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq loyihalar, sog'liqni saqlash, harbiy yordam va hokazolar uchun mablag' ajratish. Xitoy uzoq va qisqa muddatli tijorat kredit oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etuvchi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) guruhiga kirmaydi. Shu jihatdan, Xitoyning xalqaro kredit hujjatlari haqida to'liq ma'lumot olish imkoniyati mavjud emas. Xitoy ma'lum bir mamlakatga qarz berayotganida uning boshqa davlatlardan qancha qarzi borligiga qaramaydi va hisoblashmaydi. AQShdagi Global rivojlanish markazi tadqiqotlariga ko'ra, Shri-Lanka, Qirg'iziston, Jibuti, Maldiv orollari, Laos, Mo'g'uliston, Pokiston, Chernogoriya, Angola va Tojikiston kabi mamlakatlar Xitoyning «qarz qopqoni»ga tushishgan. Ushbu qarzdor davlatlar moliyaviy muammolarga duch kelganida, ularning strategik ob'ektlari olib qo'yilishi mumkinligi istisno qilinmaydi. Shu jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi qarzlari so'ngi yillarda o'sib bormoqda.

Qirg'iziston

Xitoy Qirg'izistonning eng katta kreditori hisoblanadi. Bu qo'shni respublikaning xorijiy kreditlari bo'yicha majburiyatlarining 45 foizini (1,5 mlrd dollardan ortiq) tashkil etadi. So'nggi o'n yil ichida Xitoy Qirg'izistonga kreditlar berishni oshirdi va bir qator yirik infratuzilma loyihalariga mablag' ajratdi. Xitoy mamlakatdagi energetika loyihalariga qariyb 1 milliard dollar sarmoya kiritgan va Qirg'izistonni kelajakda Janubiy Osiyo mintaqasiga energiya resurslari yetkazib beruvchiga aylantirish reja qilingan. 2021 yil mart oyida, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, agar rasmiy Bishkek XXR oldidagi tashqi qarzini to'lamasa, mamlakatdagi ba'zi muhim ob'ektlar Xitoy nazorati ostiga o'tishi mumkinligini istisno qilmagan. Qirg'iziston rahbari Xitoy nazorati ostiga o'tishi mumkin bo'lgan inshootlar sifatida mamlakat shimolidagi eng yirik elektr inshooti – Bishkek issiqlik

elektr stansiyasi, Datka-Kemin elektr uzatish liniyasi, shuningdek, respublikaning shimoli va janubidagi birlashtiruvchi yo'lni aytib o'tgan.

Tojikiston

Bir necha yildan beri xitoylik tarixchilar Tojikiston hududining ayrim qismlari Xitoyga tegishli ekanini iddao qilib kelishadi. 2011 yil Tojikiston katta miqdordagi imtiyozli shartlardagi kreditlar evaziga Xitoyga Tog'li Badaxshondan 1,1 ming kv km tabiiy boyliklarga boy hududni berib yuboradi. Bu mamlakat hududining 0,8 foizini tashkil qilgan. 2022 yil boshidagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston umumiy tashqi qarzi 3,3 milliard dollarni tashkil etib, uning 1,98 milliard dollari Xitoy Eksimbankidan jalb qilingan. Tojikistonda deyarli barcha oltin (84 foiz) tojik-xitoy qo'shma korxonalarida qazib olinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni vaqtda Tojikistondagi oltin konlarining yarmidan ko'prog'i Xitoy kompaniyalarga tegishli. Jumladan, Yuqori Qumarig oltin koni Xitoy kompaniyalariga o'zlashtirish uchun berilgan.

Turkmaniston

2019 yilda Xitoy Taraqqiyot banki tomonidan Turkmanistondagi loyihalar uchun 8,1 milliard dollar kredit ajratilgani haqida ma'lumot berilgan. Turkmaniston tomoni ushbu qarzar to'liq to'langanini xabar qilgan, ammo shartnomalardagi maxfiylik tufayli bu pullar qanday ko'rinishda qaytarilgani ochiqlanmagan. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, Xitoy tomonidan qurilgan infratuzilmalar Turkmaniston uchun ancha qimmatga tushgan va uning evaziga Xitoyga tekin yoki imtiyozli ko'rinishda gaz yetkazib berilayotgan bo'lishi mumkin. Xitoy turkman gazi uchun qancha miqdorda pul to'layotganini bilish imkonsiz, bu raqamlar tijorat siri sifatida ommaga ma'lum qilinmaydi.

Qozog'iston

Qozog'istonning tashqi qarzi mintaqaning boshqa mamlakatlariga nisbatan sezilarli darajada ko'p. 2022 yilning 1 iyun holatiga bu ko'rsatkich 164,2 mlrd dollarni tashkil etgan. Ammo umumiy jalb qilingan tashqi qarzda Xitoyning ulushi

6,5-7 foizni tashkil etadi. 2021 yilning may oyida Qozog‘iston qonunchiligiga o‘zgartirishlar kiritilib, mamlakatdagi qishloq xo‘jaligi yerlarini xorijliklar va xorijiy kompaniyalarga sotish taqiqlandi. Bu o‘zgarish mamlakatda Xitoyga qarshi norozilik kayfiyati kuchaygani bilan ham izohlanadi.

O‘zbekiston

O‘zbekiston moliya vaziri o‘rinbosari Odilbek Isoqov bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022 yil 1 iyul holatiga, O‘zbekistonning umumiy davlat qarzi 25,9 mlrd dollarni tashkil etadi, shundan 23,2 mlrd dollari – davlat tashqi qarzidir. Xitoy Eksimbanki va Xitoy davlat taraqqiyot banki O‘zbekistonning asosiy kreditorlari qatoriga kiradi. Ushbu moliyaviy tashkilotlardan olingan qarz mablag‘lari O‘zbekiston umumiy davlat tashqi qarzining 17,7 foizini tashkil qilgan. Fitch Rating xalqaro reyting agentligi o‘zining oxirgi hisobotida O‘zbekistonning suveren kredit reytingi bahosini BB-(barqaror kutilma) darajada tasdiqlagan. O‘zbekiston uchun xatarli holat sifatida, Qirg‘iziston va Tojikistonning Xitoyga nisbatan qarz qaramligi oshib borayotganini keltirib o‘tgan.

Ikkinchi yo‘nalish madaniy-gumanitar hamkorlik bo‘lib, Xitoyning hamkorlik va o‘zaro yordamga intilayotgan ittifoqchi davlat sifatidagi imidjini yuksaltirishni nazarda tutadi. Bu g‘oya asosida Markaziy Osiyo mamlakatlarida davlat universitetlari qoshida faoliyat yurituvchi Konfutsiy institutlari ochildi. Bugungi kunda Qozog‘istonda beshta, Qirg‘izistonda to‘rtta va O‘zbekiston va Tojikistonda ikkita Konfutsiy instituti faoliyat ko‘rsatmoqda. Masalan, Toshkentdagi Konfutsiy institutining 1000 dan ortiq o‘quvchilari mavjud. Shu bilan birga, davlat universitetlarida xitoy tilini o‘rganayotgan talabalar soni ortib bormoqda.

Ushbu institutlarda talabalarga xitoy tili, madaniyati, tarixi o‘rgatiladi va muvaffaqiyatli bitiruvchilar Xitoyning o‘zida to‘liq hukumat granti asosida o‘qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘qish, yotoqhona va shaxsiy harajatlar uchun mablag‘ Xitoy hukumati tomonidan to‘lab beriladi. Bilim orqali o‘rganish

jarayonida talabalar Xitoyga ko'proq sodiq bo'lishadi va Xitoyga tashrif buyurish imkoniyatiga ega bo'lgan qismi davlatga hamnafaslikni his qila boshlaydi.

XXR ta'lim vazirligining 2021 yil uchun ma'lumotlariga ko'ra, Xitoydagi qozoq talabalar soni 13,2 ming nafar, 7 mingga yaqin o'zbekistonlik talabalar, Qirg'izistondan 11 mingga yaqin, Tojikistondan 12 mingdan ortiq va Turkmanistondan mingdan ortiq talabalar Xitoydagi xitoy tili o'qitish kurslari va universitetlarda tahsil olishmoqda.

2007 yilda Bishkekda sammitida Shanxay Hamkorlik Tashkiloti Universiteti tashkil etildi, bu ShHTga doirasidagi 80 dan ortiq universitetlar bu tarmoqqa birlashdi. Talabalar mintaqashunoslik, ekologiya, energetika, IT-texnologiyalar, nanotexnologiyalar kabi yo'nalishlarda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. O'qish rus va xitoy tillarida amalga oshiriladi. Ta'lim almashinuvi tufayli talabalar o'z fanlaridan tashqari, jumladan, ShHTga a'zo davlatlar haqida ham keng bilim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti o'z faoliyati davomida nafaqat xalqaro birlashma, balki Xitoyning o'ziga xos belgisiga aylandi.

“Yumshoq kuchda” katta tadbirlardan biri - bu ommaviy axborot vositalari sohasidagi ishlar. Qirg'izistonda barcha yetakchi davlat telekanallari Xitoy telekanallari bilan shartnomalar tuzgan bo'lib, unga ko'ra Qirg'iziston davlat kanallarida Xitoyda ishlab chiqarilgan va mahalliy tilga tarjima qilingan seriallar, teledasturlar ko'rsatiladi. Mamlakat hududida Xitoyning asosiy davlat telekanali CGTN rus tilidagi versiyasini efirga uzatiladi. Televizion dasturlar, asosan, Xitoy bilan bog'liq xalqaro voqealar va yangiliklarga bag'ishlangan.

Xitoyning “yumshoq kuch”ini muvaffaqiyatli amalga oshirishga Shanxay hamkorlik tashkilotini misol qilib keltirish mumkin. 1996 yilga Shanxay beshligi tuzildi. 2001 yilda O'zbekiston assotsiatsiyaga qo'shildi va assotsiatsiyani Shanxay hamkorlik tashkilotiga aylantirdi. Chegaralarni delimitatsiya qilish platformasi sifatida yaratilgan ShHT vaqt o'tishi bilan terrorizm, ekstremizm, separatizm va narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bilan bog'liq

muammolarni hal etishda samarali mehanizm bo‘lib chiqdi. ShXT - Xitoy uchun markaziy osiyodagi davlatlarda yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik tizimidagi jarayonlar ichida bo‘lish imkoniyatini beradi va xuquqiy platformani bajarib keladi. Shu bilan birga Xitoy o‘z siyosatini yurg‘izishda mintaqa davlatlari bilan ikkitomonlama munosabatlarni olib borishi xam muxim rol uynaydi.

Pekinning “Bir makon-bir yo‘l” loyihasi Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo, Janubiy-Sharqiy Osiyo va Yevropaning ayrim mintaqalari moliya bilan ta‘minlanadi. Tahlilchilarning fikricha, Yangi Buyuk Ipak yo‘lining tashkil qilinishi Xitoyni jahondagi yetakchi davlatlardan biriga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan. Shuningdek, “osmon osti mamlakati”ning Osiyo-Tinch okeani mintaqasida ham nufuzi ortadi, hamda mintaqadagi siyosiy va iqtisodiy ta‘siri kengayadi. Loyiha doirasida Markaziy Osiyodan Xitoy va Yevropani bog‘laydigan uzunligi 6,5 ming kilometrdan oshiq bo‘lgan janubiy temiryo‘l va avtomobil yo‘lagini qurish rejalashtirilgan.

Tahlikalar. Pekin “Yumshoq kuch” siyosatidan Markaziy Osiyoda o‘zining madaniy va iqtisodiy yordam niqobi ostida, mintadagi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotda o‘z o‘rnini mustahkamlashga harakat qilib kelmoqda. Bu siyosat o‘z navbatida mintaqadagi davlatlarning ichki va tashqi xavfsizligiga bir nechta tahdidlarni keltirib chiqaradi.

Birinchidan, “qarz tuzog‘i diplomatiyasi” niqobi ostida Xitoy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqin savdo-iqtisodiy aloqalarni, jumladan, imtiyozli kreditlar berishni davom ettirmoqda. Xitoyning Qirg‘iziston va Tojikiston tashqi qarzidagi ulushi 2020 yilda mos ravishda 45 va 52 foizni tashkil etgan. Bu ularning yalpi ichki mahsulotining 20 foizdan ortiq ekvivalentiga to‘g‘ri keladi. Bundan ko‘rinib turibdiki Markaziy Osiyo mamlakatlarining Xitoydan qarzi yildan-yilga oshib bormoqda. Xitoy esa mintaqadagi davlatlarga infratuzilma loyihalari, ijtimoiy muammolarni hal qilish bilan bog‘liq loyihalar, sog‘liqni saqlash, harbiy yordam uchun katta miqdordagi mablag‘ yoki past foizli kredit ajratish orqali mamlakatlarni

iqtisodiy qaram qilib olishi, yordam evaziga strategik obektlar va yerlarni o'zlashtirib oladi. Buning natijasida davlatlarning ba'zi hududlari qo'ldan boy beriladi va bu yerlarda xitoy fuqarolari olib kelib joylashtiriladi.

Ikkinchidan, Konfutsiy institutlari va Xitoy universitetlarida grantlar, stipendiyalar va turli xil shunga o'xshash jalb etish dasturlari orqali Markaziy Osiyolik talabalar sonining ortib borishi. Bu o'z navbatida xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar almashinuvi niqobi ostida kechib, xitoy tili va madaniyati yosh avlodga singdiriladi. Kelajakda bu avloddan Xitoy mintaqada olib borayotgan siyosatiga hayrihoh bo'lgan guruh sifatida foydalaniladi. Markaziy Osiyodan Xitoyga o'qishga borgan talabalar asosan gumanitar fanlar yo'nalishida tahsil olishadi. Hayotning muayyan sohalarida o'z mamlakatlari haqida ma'lumot berish niqobi ostida kechadigan mavzularda himoya qilinadigan diplom, magistrlik dissertatsiyalaridan foydalangan holatda mintaqadagi mamlakatlar haqidagi ma'lumotlarni to'plab boradi. Bu ma'lumotlardan foydalangan holda mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy holatga o'z ta'sirini o'tqaza olishi mumkin.

Uchinchidan, raqamli texnologiyalar xavfi. «Bir makon, bir yo'l» loyihasi nafaqat quruqlik va dengizda, balki dijital sohada ham markazi Xitoy bo'lgan hamkorlikni taklif etadi. Xitoy bu sohada «Dijital ipak yo'li» qurilishini barcha birgalikda amal oshirishiga chaqirmoqda. Bu sohada Xitoyning Huawei, ZTE, China Telecom, China Mobile shirkatlari allaqachon dunyoga tanilib ulgurgan. Xitoy shirkatlarining arzon va qulay shartlar asosida telekommunikatsiya texnologiyalari, fiber simlari va ularga oid xizmatlari ko'rsatilishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida kirib kelmoqda. Biroq muammo shundaki, rivojlangan g'arb, Yaponiya va Koreya Respublikasi davlatlaridan farqli o'laroq Xitoy siyosiy tuzilmasida shirkat va davlat o'rtasida alohida uzviy aloqa mavjud bo'lib, Xitoy kommunistik partiyasi shirkatlardan mutlaq sadoqatni talab qiladi. Natijada dunyo bo'ylab o'z biznes faoliyatini yuritayotgan xitoylik tadbirkorlar Xitoy siyosatini qo'llaydigan harakatlarni amalga oshirishga majbur. Agar bu masala raqamli sohada ham yuz

beradigan bo'lsa, unda dunyodagi millionlab, Xitoy raqamli texnologiyasidan foydalanuvchi aholi haqidagi ma'lumotlar Xitoy hukumati qo'liga o'tib ketishi va kommunistik partiya tomonidan nazorat qilinishi xavfi paydo bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Xitoyning Markaziy Osiyodagi "yumshoq kuch" strategiyasi iqtisodiy sarmoya, madaniy diplomatiya va strategik sheriklikni uyg'unlashtirgan ko'p qirrali yondashuvni aks ettiradi. Markaziy Osiyo davlatlari o'zlarining postsovet davridagi o'ziga xosliklari bo'yicha sayr qilib, barqaror rivojlanishga intilishar ekan, Xitoyning ta'siri ham imkoniyatlar, ham qiyinchiliklarni taqdim etadi. Bir kamar va yo'l tashabbusi kabi Xitoy tashabbuslarining iqtisodiy foydalari infratuzilma va savdoni yaxshilashda yaqqol namoyon bo'lsa-da, qarzga bog'liqlik, mahalliy avtonomiya va madaniy integratsiya bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari o'z suvereniteti va madaniy merosini himoya qilgan holda hamkorlikning afzalliklaridan foydalangan holda Xitoy bilan munosabatlarini diqqat bilan muvozanatlashi kerak. Mintaqa rivojlanishda davom etar ekan, Xitoyning yumshoq kuchining samaradorligi ko'p jihatdan uning Markaziy Osiyo xalqlarining intilishlarini hurmat qiladigan haqiqiy hamkorlikni rivojlantirish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Oxir oqibat, Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'sirining kelajagi ushbu dinamik geosiyosiy landshaftda har ikki tomonning o'zaro manfaatlari va moslashuvi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Berdiyev, A., & Can, N. (2020). The importance of central asia in china's foreign policy and beijing's soft power instruments. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, (4).
2. Kerimbaev, E., Mukhametkhanuly, N., Turgenbay, A., & Nabizhankyzy, Z. (2020). Main factors of china's soft power in central asia. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 21(1).

3. Gurbanmyradova, D. (2015). The Sources of China's Soft Power in Central Asia: Cultural Diplomacy. *Central European University*.
4. Swanstrom, N. (2007). China's role in Central Asia: soft and hard power. *Global Dialogue*, 9(1/2), 79.
5. Borys, M. (2018). The Development of Chinese Soft Power in Central Asia- Opportunities and Challenges. *Nowa Polityka Wschodnia*, 111.